

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4271544>
УДК 37.026

Маркова Я.С.

Маркова Янина Сергеевна, ассистент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. 300026, Россия, г. Тула, Проспект Ленина, 125. E-mail: yanochka.markowa@yandex.ru.

Современные тенденции в профессиональном педагогическом образовании

Аннотация. В данной статье рассматриваются цели современной профессиональной подготовки учителя, обусловленные тенденциями перехода к образовательной парадигме постиндустриального общества. Обобщены ведущие принципы современной профессиональной подготовки учителя на основе анализа принципов профессионального обучения и принципов вузовской подготовки в целом. Сгруппированы и охарактеризованы такие принципы современной подготовки учителя, как учет требований компетентностного подхода; фундаментализация; студентоориентированность; индивидуальное профессиональное «взрачивание»; опережающий характер педагогического образования; непрерывность, преемственность, интегративность, гибкость, вариативность и открытость педагогического образования; практикоориентированность (технологичность) подготовки учителя.

Ключевые слова: современные тенденции, специфика, профессиональная подготовка учителя, цели подготовки учителя, принципы подготовки учителя, профессиональная компетенция, инновационное обучение.

Markova Y.S.

Markova Yanina Sergeevna, Assistant of the Department of Algebra, Mathematical Analysis and Geometry, Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy. 300026, Russia, Tula, Lenin Prospect, 125. E-mail: yanochka.markowa@yandex.ru

Current trends in professional teacher education

Abstract. This article discusses the goals of modern professional training of teachers, due to the trends of transition to the educational paradigm of post-industrial society. The article summarizes the leading principles of modern professional training of teachers based on the analysis of the principles of professional training and the principles of University training in General. Grouped and characterized are such principles of modern teacher training as taking into account the requirements of the competence approach; fundamentalization; student orientation; individual professional «nurturing»; the advanced nature of teacher education; continuity, continuity, integrativity, flexibility, variability and openness of teacher education; practice-oriented (technological) teacher training.

Key words: modern tendencies, specifics, professional training of teachers, goals of teacher training, principles of teacher training, professional competence, innovative training.

Современные тенденции в профессиональном педагогическом образовании оказывают серьезное влияние на цели и принципы обучения педаго-

гов. Специфику данного образовательного процесса возможно проследить, обратившись к научным педагогическим исследованиям и государственным документам.

Современный переход к постиндустриализму требует изменения целей педагогической подготовки. В современном обществе учителей стремятся обучить:

- быстро адаптироваться к изменениям, касающимся перестройки образовательного процесса;
- самостоятельно и ответственно принимать профессиональные решения;
- не бояться перепрофилирования.

Основными целями подготовки педагогов к работе являются воспитание их конкурентоспособности, социальной и профессиональной мобильности, способности эффективно работать по специальности и постоянно развиваться.

Востребованными для педагогов становятся следующие профессиональные навыки:

- индивидуальный подход к каждому ученику;
- творческо-преобразовательный подход к обучению;
- возможность перехода к фундаментальному образованию в мультикультурном обществе [1].

Профессиональная компетентность образована тремя взаимосвязанными составляющими: ключевыми компетентностями, базовыми и специальными. В основе любой работы лежат ключевые компетентности. Суть базовых основана на связи специфики педагогической деятельности с требованиями к образовательной системе здесь и сейчас. Специальные отражают надпредметную, предметную область деятельности педагога и являются отражением ключевых и базовых компетентностей. Преобладание той или иной компетентности зависит от контекста, задач и пространства, в котором происходит образовательный процесс.

В основе обучения учителей лежат несколько принципов профессионального образования, а именно:

- политехнический принцип (научные основы производства в совокупности с политехническим опытом);

- практическая составляющая (для объединения теоретических и практических знаний);

- моделирование практических задач и поиск ответов на них в процессе изучения предметов;

- профессиональная мобильность для ускорения процесса и стимуляции желания познания технологий и новых граней специальности;

- модульность профобучения;

- создание максимально комфортного пространства для усвоения знаний (адекватная практика, наличие необходимых обучающих материалов, учебников и пр.);

- экономическая целесообразность (учет востребованности специалистов на рынке труда) [2].

Цели профобразования педагогов зависят от ценностей и принципов высшей школы. Образовательное учреждение должно не только интеллектуально развивать студентов, но и внедрять в процесс обучения информацию об актуальных научных достижениях и результатах исследований, практических разработках, поощрять творческое, культурное, нравственное развитие личности и формирование ее гражданской позиции.

Обучение в высшей школе происходит согласно следующим принципам:

- ориентации на моделирование личности будущего специалиста;

- актуальности внедряемых знаний, их соответствия современным научным исследованиям и производственным канонам;

- адекватной организации общего, группового и индивидуального обучения;

- модернизации средств преподавания для улучшения процесса познания нового;

- эквивалентности внедряемых знаний требованиям профессиональной сферы будущих преподавателей;

- организация возможности для специалиста быть востребованным в соответствующей сфере деятельности [3].

Современные принципы профессионального обучения учителей складываются из результатов исследований В.А. Адольфа, Э.В. Балакиревой, Т.В. Бурлаковой, А.Я. Данилюка, М.Б. Есауловой, О.Л. Жука, О.А. Кочергиной, Н.А. Палиховой, С.Б. Серяковой, И.Ю. Степановой, Н.Ф. Радионовой, А.П. Тряпицыной.

Из принципов инновационного педагогического обучения можно выделить следующие:

1. Принцип фундаментализации. Определяет базовое образование как стартовую платформу для работы профессионального педагога или его дальнейшего обучения.

2. Принцип студентоцентрированности. Предполагает создание для студентов комфортных условий, способствующих их погружению в образовательный процесс. Согласно данному принципу, преподаватель стимулирует каждого студента достигать конкретных целей, расширяя кругозор, развивая творческие и поисковые способности. Студентоориентированность в современном преподавании будущим педагогам тесно связана с профессиографическим и персонологическим принципами. Первый означает переход от взращивания профессионала к проработке его личностных качеств. Второй, наоборот, идет по направлению от личностного развития к профессиональному становлению. Профподготовка педагогов-специалистов связана с процессами внешней и внутренней индивидуализации. Первая основана на идее создания учебного процесса, комфортного для обучающегося; вторая – на развитии внутренних качеств будущего педагога, которые помогут ему реализоваться в профессии. Наиболее явно внутренняя индивидуализация проявляется у студентов, стремящихся измениться в лучшую сторону.

3. Профессиографический принцип предполагает, что для обучения педагогике должны быть отобраны личности, обладающие характеристиками, необходимыми для реализации в данной области. Для реализации этой системы необ-

ходимо дополнить подготовку педагогов предметом, рассказывающим о профессии; создать практику, которая обеспечит будущих учителей профессиональными компетентностями; внедрить условия, позволяющие реализовать полученную информацию.

4. Принцип развивающего, опережающего характера педагогического образования при подготовке учителей предполагает формирование ряда личностных и профессиональных качеств для успешной реализации полученных знаний в профессиональной деятельности.

5. Принцип непрерывности. Предполагает наличие множества уровней обучения профессионалов: до вуза, в вузе и после него. Благодаря данному принципу одной из задач будущих учителей становится постоянное развитие и профессиональное обучение. Для этого все время совершенствуют обучающие программы и образовательные стандарты.

6. Принцип преемственности. Позволяет производить прогнозы и конструировать новые методы в педагогическом образовании. Результатами работы данного принципа являются: наличие множества ступеней педагогической подготовки учителей, взаимодействие этих ступеней, внедрение педагогических знаний в функционирование общества, развитие методологии педобразования, выявление актуальных трудностей во взаимодействии педагогических подсистем и его нормализация.

7. Принцип интегративности. Обеспечивает применение знаний, полученных за счет научных исследований, в профессиональной деятельности учителей и образовательном процессе. Специалисты, изучающие методы образования, проводящие эксперименты, общаются друг с другом, обмениваются знаниями, интегрируя их в свою работу [4].

Помимо перечисленных, важную роль в подготовке профессиональных учителей играют принципы, обеспечивающие вариативность, гибкость и открытость образования, направленного на по-

явление педагогов. Благодаря вариативности будущие учителя в процессе обучения получают возможность выбирать (дополнительные предметы, темы ВКР и др.), это создает условия для проявления самостоятельности студентов, развития умения брать на себя ответственность за свои поступки. Педагог, умеющий проявлять себя с разных сторон, обладает яркой творческой индивидуальностью, которая способствует развитию им вариативно-творческой среды и творческого взаимодействия с окружающими и учениками. Гибкость процесса обучения педагогов обеспечивает приспособление образования к потребностям рынка труда, умение преподавателя адаптировать учебный процесс под новшества в системе образования, адекватное функционирование педагогической деятельности и ее способности подстраиваться под личностные и профессиональные потребности учеников. Взаимосвязь педагогического образования с такими областями как психология, искусство и прочими сферами жизни обусловлена открытостью педобразования. Практика реализации этого принципа показывает, что обучение педагогике предполагает открытость для изучения новых тематик, внедрения новых норм, дидактических требований и планирования. Именно поэтому

при обучении педагогов важно, чтобы открытость начинала внедряться на уровне выбора образовательных целей.

Компетентностный подход является интегративным и включает в себя множество принципов, необходимых для использования в современном педагогическом образовании. Постиндустриальная педагогика должна быть: социокультуросообразной, практикоориентированной, гуманизирующей и гуманитаризирующей образование, фундаментальной, построенной на историзме (учитывать прошлый опыт, не забывая о современных исследованиях), открытой к взаимодействию внутри нее обыденной, научной и вненаучной форм педагогического знания. Ведущая роль среди перечисленных отдается социокультуросообразности и практикоориентированности.

Практическая ориентированность педагогики называется технологичностью. Целью данного принципа педагогического образования является объединение научных и практических знаний в единую систему.

Предполагается, что перечисленные принципы современного педагогического образования могут повлиять на модернизацию его отечественной вехи. Однако этот процесс полностью зависит от профессионального сообщества, которое либо примет, либо отвергнет данные идеи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Игна О.Н. Ведущие цели и принципы современной профессиональной подготовки учителя // Вестник ТГПУ. 2015. №12(165). С. 36-41. URL: <https://socionet.ru/publication.xml?h=spz:cyberleninka:11062:16378191>
2. Черкасова И.И., Яркова Т.А. Педагогика высшей школы: учеб. пособие для аспирантов. Тобольск: ТГСПА им. Д. И. Менделеева, 2012. 171 с.
3. Степанова И.Ю., Адольф В.А. Профессиональная подготовка учителя в условиях становления постиндустриального общества. Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2009. 520 с.
4. Маркова Я.С. Особенности подготовки педагога в системе профессионально-педагогического образования // Гуманитарный научный вестник. 2020. №9. С. 51-55. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/09/Markova.pdf>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Igna O.N. Vedushhie celi i principy sovremennoj professional'noj podgotovki uchitelja // Vestnik TGPU. 2015. №12(165). S. 36-41. URL: <https://socionet.ru/publication.xml?h=spz:cyberleninka:11062:16378191>

-
2. Cherkasova I.I., Jarkova T.A. Pedagogika vysshej shkoly: ucheb. posobie dlja aspirantov. Tobol'sk: TGSPA im. D. I. Mendeleeva, 2012. 171 s.
 3. Stepanova I.Ju., Adolf V.A. Professional'naja podgotovka uchitelja v uslovijah stanovlenija postindustrial'nogo obshhestva. Krasnojarsk: KGPU im. V.P. Astaf'eva, 2009. 520 s.
 4. Markova Ja.S. Osobennosti podgotovki pedagoga v sisteme professional'no-pedagogicheskogo obrazovanija // Gumanitarnyj nauchnyj vestnik. 2020. №9. S. 51-55. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/09/Markova.pdf>

Поступила в редакцию 19.10.2020.
Принята к публикации 23.10.2020.

Для цитирования:

Маркова Я.С. Современные тенденции в профессиональном педагогическом образовании // Гуманитарный научный вестник. 2020. №10. С. 49-53. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/10/Markova.pdf>